

FACTORUL LINGVISTIC ÎN FORMAREA BIASURILOR COGNITIVE (IMPLICAȚII PENTRU EDUCAȚIE)¹

**Elena LACUSTA, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1324-6064>

Abstract: *Faced with an overwhelming volume of information, the human brain naturally resorts to efficient cognitive shortcuts that, at the same time, can trigger systematic distortions known as cognitive biases. One of the sources of these biases is language itself (the “idol of the marketplace” in Bacon’s terminology). The paper examines, through this lens, a series of linguistic phenomena based on ambiguities and/or semantic gaps that can generate various types of cognitive errors. When processing a linguistic message, Kahneman’s System 1 (fast thinking) is activated and instantly fills referential gaps with the most emotionally, experientially, and culturally available content. The solution for reducing language-induced biases lies in the deliberate activation of System 2 (slow, deliberate thinking). As early as the 17th century, Francis Bacon (1620) warned that the intellect “draws all things” to support its initial conclusion, while David Hume (1748) showed that habit, not reason, is the great guide of human life. Contemporary cognitive psychology merely confirms these ancient observations through rigorous experiments: confirmation bias, anchoring, availability, and labelling effects are not isolated flaws, but inevitable consequences of the fast cognitive architecture that we inherit. The philosophical counterpart of this process is methodical scepticism. In educational communication and intercultural interaction, the conscious shift from System 1 to System 2 and the moderate practice of methodical scepticism – by reducing prejudices and preferences, paying attention to vague referents, and avoiding oversimplifying labels – are not mere exercises in rigour, but essential conditions for clearer thinking and less distorted communication.*

Keywords: *cognitive bias, language, reference, (educational) communication, fast/slow thinking, scepticism.*

Deși ființa umană este rațională, deciziile și judecățile sale sunt în realitate adesea influențate de mecanisme cognitive automate și inconștiente. Complexitatea lumii în care trăiește și fluxul uriaș de informații cu care se ciocnește i-a determinat creierul să recurgă la niște scheme, tipare ce funcționează ca scurtături în luarea deciziilor, rezolvarea de probleme etc. Acestea sunt aplicate fără a fi conștientizate de către om și, de cele mai multe ori, sunt eficiente. De exemplu, dacă întâlnim în cale o groapă, o vomocoli, fără a conștientiza opțiunea, adică fără a ne aduce argumente clare în mintea noastră de ce trebuie s-o facem. Mai mult, vom estima automat și posibilitatea de a o păși, astfel încât să optimizăm efortul în rezolvarea problemei apărute.

Este un lucru firesc pentru ființa umană să facă asemenea simplificări și astfel a favoriza perspectivele care reies din acest proces. Dacă de fiecare dată s-ar lua în calcul toate detaliile situației, procesele decizionale și rezolvarea problemelor ar fi foarte costisitoare, atât la nivel de energie, cât și la nivelul surselor temporale. Suntem înzestrați de la natură cu o capacitate decizională promptă, „pentru a ieși din încurcături, scutindu-ne să ne așezăm și să cugetăm dacă ne atacă un tigru adevărat sau o iluzie optică. Fugim imediat, înainte de a deveni «conștienți» de prezența tigrului.” [7, p. 112].

¹ Studiul de față este realizat în cadrul proiectului *Cercetarea interdependenței limbă-gândire și elaborarea unor instrumente de potențare a gândirii prin limbă*, cu cifrul 25.80012.0807.41SE, finanțat de ANCD, perioada 2025-2026.

Aceste scurtături mentale pe care le face creierul uman se numesc euristici, adică „proceduri care limitează numărul de căutări în spațiul problemei și care ne conduc spre o soluție, dar nu ne garantează dacă aceasta e cea optimă, nici dacă se va obține cu certitudine [6, pp. 294-326]. Chiar dacă de cele mai multe ori sunt eficiente, euristicele, după cum le numește Daniel Kahneman, pot provoca *biasuri*², un tip de „erori sistematice în judecată sau în procesul de gândire, care apar din utilizarea euristicilor sau scurtăturilor mentale, pentru a face estimări sau decizii în condiții de incertitudine [8, p. 1124]. Biasurile sunt identificate și demonstrate experimental începând cu anii '70 și confirmate ulterior în multe studii de psihologie cognitivă și comportamentală. Ultimele le definesc drept „deviații sistematice ale percepției individuale față de raționalitate și obiectivitate în procesele de cunoaștere, judecată sau luare a deciziilor, deviații care apar frecvent în mod inconștient.” [5].

De exemplu, dacă ne întrebăm ce profesie are Maria – vânzătoare sau bibliotecară – în contextul în care o vedem cu ochelari și cu o carte în mână – vom decide că e bibliotecară, neglijând datele statistice în general: probabilitatea de a fi vânzătoare ar trebui să fie mai mare, deoarece numărul acestor posturi e mult mai mare. Sau dacă un elev care ia în medie note de 5 și 6 va da un răspuns impecabil, va fi notat în alt mod decât un elev eminent care va da același răspuns.

Bineînțeles că aceste scurtături cognitive nu descriu ființa umană în termeni negativi. Chiar dacă Daniel Kahneman a fost învinuit că prezintă mintea, gândirea umană într-o lumină defavorabilă. El își argumentează studiul ca fiind unul ce, descriind diversele erori decizionale, nu neagă eficiența proceselor gândirii, cum nu se neagă nici sănătatea prin simpla descriere a bolilor într-un tratat de medicină.

Un bias cognitiv apare drept consecință a favorizării, de cele mai multe ori, a anumitor date evidente și neglijarea altora, a căror procesare necesită mai mult timp și efort din partea creierului. Și aici Daniel Kahneman vine cu un model teoretic bine structurat, propunând teoria celor două sisteme de gândire, numite simplu sistemul 1 (gândire rapidă) și sistemul 2 (gândire lentă).

Primul sistem, numit și gândire rapidă, este cel care funcționează automat, fără ca omul să îl conștientizeze. Se bazează pe diverse asociații, experiențe anterioare și emoții. Este, din acest motiv, considerat intuitiv și nu provoacă erori în cele mai multe cazuri. De exemplu, dacă picură de sus și e timpul posomorât, nu mai ridicăm capul ca să hotărâm ce se întâmplă – plouă sau picură din alt motiv. Vom lua decizii rapide, construindu-ne un plan de a ne proteja de ploaie. La fel, dacă mergem pe strada aglomerată și auzim cum oamenii vorbesc, nu ne vom întoarce spre ei, îi vom neglija, fiind convinși că nu ni se adresează. Tot astfel ne oprim la semaforul roșu sau ocolim o mașină, fără a conștientiza de ce o facem. Sistemul 2 însă va fi pus în funcțiune dacă picură de sus, dar afară e soare, vom auzi că se vorbește într-o cameră unde știm că ne aflăm doar noi, fără a observa că a mai intrat sau era deja și altcineva acolo, sau dacă trebuie să traversăm o stradă și nu avem un semafor în față.

Informația pe care o procesează omul ajunge în creier prin diverse sisteme modulare (miros, văz, auz etc.) care, de obicei, se completează reciproc în luarea deciziilor. Însă, mai există o cale de acces la informație, mijlocită de codul lingvistic în

² Termenul este utilizat inițial în sociologie, desemnând erori de aplicare a anchetei sociologice

care aceasta este încifrată. Această mediere vine la pachet cu o serie de erori cognitive, rezultate din același mecanism: asociere, experiența anterioară, emoții etc. Există, bineînțeles, fenomene studiate minuțios la acest aspect, cum ar fi manipularea lingvistică, diversele tehnici de persuasiune etc. În demersul de față ne limităm însă la prezentarea unui cadru general de contexte și structuri lingvistice care favorizează apariția biasului cognitiv.

Întrucât operațiile automate ale sistemului 1, sau gândirea rapidă, se folosesc de memoria asociativă pentru a evalua și a da coerență realității, limba, sau, mai concret, diverse cuvinte, expresii pot funcționa drept stimuli în provocarea de reacții asociative, care, de cele mai dese ori, sunt adecvate mesajului transmis, îl completează și corespund intenției emițătorului. Astfel că introducerea unor concepte din zona de interes a elevului îi va declanșa asociații familiare, determinându-i răspunsuri adecvate și prompte. În asemenea mod pot fi contextualizate discuțiile asupra operelor literare ce descriu realități străine elevului de azi. De exemplu, *Creează un reel din numele lui Ghiță, către fiul său, Petrișor, astăzi adolescent* (posibilă activitate de învățare la *Moara cu Noroc* de Ioan Slavici). Biasuri cognitive ce ar putea exista drept urmare a reacțiilor asociative provocate de cuvintele alese vin din niște scheme de decizie influențate de următoarele fenomene lingvistice:

a) atribuirea sensului cel mai uzual pentru cuvintele polisemantice³. De exemplu, pentru decodarea propozițiilor *Problema e simplă* și *Maria a rezolvat-o rapid*, elevul va înțelege că problema e ușoară și că Maria a rezolvat-o corect. Or, pentru el, „simplu” se asociază cu „ușor”, „lejer”, nu și cu „structură mai puțin sofisticată, care necesită un răspuns din elemente puține”, iar „rapid” se asociază cu „corectitudine”. Un elev care va neglija asociațiile, va pune în funcțiune sistemul 2 de gândire și se va întreba: *Ce înseamnă „simplu” pentru profesor? Este simplu doar pentru el, sau și pentru noi? sau „Simplu” se referă la structura exercițiului, sau la ușurința rezolvării pentru toată lumea?* Iar în cel de-al doilea caz, Maria nu se va bucura prea devreme, așteptând confirmarea că ceea ce a făcut repede e și corect.

Tot astfel, într-o sarcină de identificare a sensului unui cuvânt (fie și cu ajutorul dicționarului), se pot comite erori prin atribuirea rapidă a semnificației familiare, uzuale.

Cuvântului „*pâclă*”, din fragmentul de mai jos, i se va atribui sens pornind de la semnificația 1 din dicționar (1. Ceață deasă, care apare îndeosebi dimineața și seara și care reduce mult vizibilitatea (MDA2)) și nu semnificația 11 (11. Strat de aer foarte încălzit, care produce arșiță, zăpușeală în timpul verii (MDA2)).

³ Iată cum descrie acest mecanism Francis Bacon „LX. (...) Să luăm, bunăoară, un astfel de cuvânt ca *umed* și să vedem cum se înfățișează ceea ce este semnat prin acest cuvânt: și vom vedea că, cuvântul *umed* nu este decât un semn aplicat confuz pentru a denota o varietate de acțiuni care nu suferă a fi reduse la ceva determinat. Căci el înseamnă atât ceea ce se revărsă ușor în alt corp, cât și ceea ce în sine este nedeterminat și nu este solid; ceea ce totdeauna cedează ușor; ceea ce se desparte și se împrăștie ușor; ceea ce se naște și se adună ușor; ceea ce curge și e pus în mișcare ușor; ceea ce aderă ușor la un corp și-l umezește; ceea ce este ușor și devine lichid, sau, fiind solid, se topește ușor. Astfel, când se ajunge la formarea și aplicarea cuvântului, dacă îl iei într-un înțeles, flacăra este umedă; dacă îl iei în alt înțeles, aerul nu e umed; dacă îl iei într-altul, praful fin este umed; dacă îl iei în altul, sticla este umedă. Așa că e ușor a vedea că noțiunea este scoasă prin abstracție fără temeii numai din apă și lichidele obișnuite și ordinare, fără verificarea cuvenită.” [1, p. 88].

Lucrurile, în vreme ce cânta el, se dezlâneau ca dimia lăbărtată, se veștejeau opărite în lanuri întinse, ca niște grădini fierte de pâclă, se jigăreau ca penele mari de aripă, jerpelitate cu tăișul dințat al unui briceag ruginit. Totul se vedea zidit pe dedesubt din scrumuri, închegat din cioburi maculate și din cenușă. Totul se risipea, ca la trecerea unui fier de călcat arzător, purtat pe verdeța șesului nouă, de mâna uscată a relei ursitoare. Și cântărețul și ascultătorii lui se scârbeau: printre cuvintele aruncate în povestirea lui se ponorau prăpăstii cu gemete și jălui. (Tudor Arghezi)

La o procesare mai lentă a fragmentului, se poate observa că semnificația 1 nu se înscrie în cadrul conturat de text, iar semnificația 11 se potrivește prin semul *+temperatură înaltă*, completând șirul de lexeme din aceeași configurație lexicală: *veștejeau, opărite, fierte, jigăreau, jerpelitate, scrumuri, cenușă, fier de călcat arzător, uscată*.

b) Un alt fenomen lingvistic declanșator de biasuri cognitive este solidaritatea lexicală, un tip de determinare semantică a cuvântului cu ajutorul obligatoriu al altui cuvânt (ultimul funcționând în calitate de trăsătură diferențială sau integratoare) [2, p. 8]. Este un tip de relație între cuvinte în care prezența unui element este condiționată de cea a altui element. De exemplu, „latră” îl implică pe/este definit de lexemul „câine”, „miaună” – „pisica”, „căprui” – „ochi”, „acvilin” – „nas” etc. În comunicarea didactică se pot comite distorsiuni cognitive influențate de o solidaritate contextuală, bazată pe o falsă (sau redusă) relație de determinare. De exemplu, coocurența cuvintelor „*nedisciplinat*”, „*obraznic*”, „*agitat*”, „*needucat*”, „*problematic*” declanșează relația de solidaritate între ele. Un copil cu un comportament problematic va fi considerat și needucat, iar unul cu multă energie – obraznic și, la fel, cu educație precară etc. Situația mai poate fi ilustrată și cu solidaritatea *timiditate – lipsă de cunoștințe* iar *îndrăzneală, curaj – cu inteligență*.

c) Etichetările lingvistice favorizează o categorie distinctă de biasuri, numite biasuri prin etichetări. În context didactic, etichetarea poate modela atât percepția celor din jur (a profesorilor și a elevilor), cât și autopercepția celui etichetat, ducând la judecăți distorsionate. Astfel, atribuind eticheta „leneș” unui copil care procesează informația mai lent, vom declanșa diverse asociații automate de cele mai multe ori incorecte. Pentru colegi, „leneș” înseamnă că nu depune efort, nu este responsabil sau nu are capacitatea de a performa bine. Pentru cel etichetat, cuvântul poate evoca sentimente de rușine, inadecvare sau lipsă de valoare. Sistemul 1 procesează rapid această etichetă și creează o poveste coerentă, dar simplificată și eronată: „Copilul nu are performanță pentru că este leneș.” Acest bias prin etichetare poate provoca și unul de tip ancoră, în care elevul respectiv să fie considerat leneș chiar și în situațiile când depune suficient efort și energie.

d) Proforme, deicticele – unități lexicale care-și recuperează semnificația contextual – pot duce la o declanșare sistematică a biasurilor cognitive, rezultate din identificarea referentului în mod eronat, în contexte în care sunt prezenți mai mulți posibili referenți. Un titlu de articol ce conține deicticul „ei” sau adverbul „așa” (cum ar fi „Ei ne fură viitorul copiilor noștri” sau „Așa nu se mai poate”) va determina un bias de ancorare și disponibilitate. Cititorul va realiza referința la un grup ce ar putea fi vizat în funcție de propria experiență (de exemplu, politicienii, profesorii etc.) și, respectiv, la o situație neplăcută, familiară lui (stresul, impozitul mare, reușita slabă a copiilor etc.).

La fel, în enunțul „Să-mi aduci fișa după ultima lecție/oră”, va construi mai multe înțelesuri în funcție de referința expresiei „ultima lecție/oră”: ultima de azi a studentului; ultima de azi a profesorului; ultima a cursului în general. Creierul umple vidul referențial

cu cea mai disponibilă și emoțional încărcată referință sau cu cea din experiența proximală, ceea ce transformă o simplă proformă într-un declanșator extrem de eficient al biasurilor cognitive. Tot după același mecanism se produc biasuri cognitive în co(n)texte ce conțin doi sau mai mulți potențiali referenți. De exemplu, în enunțul „Ion i-a spus Mariei că vecinul a acceptat scuzele și că el nu va mai admite așa ceva în viitor.”, pronumele „el” poate înlocui „vecinul” (vecinul a acceptat scuzele, dar nu va mai accepta așa ceva în viitor), sau „Ion” (vecinul a acceptat scuzele, dar Ion însuși nu va mai accepta așa ceva în viitor).

e) Utilizarea așa-numitelor „cuvinte-nevăstuici” (*weasel words*, termen metaforic pentru cuvintele și expresiile deliberat vagi sau ambigue, care au intenția de a diminua precizia referentului) stimulează, frecvent în mod intenționat, distorsiuni ce pot avea diferite funcții: să relativizeze cantitatea, intensitatea etc.: „mulți oameni”, „deseori”, „uneori”, „destul de frecvent”; să reducă implicarea, prin lipsa numirii concrete a agentului acțiunii: „se spune că...”, „s-a constatat că...”, „nu s-a respectat procedura”; creșterea autorității agentului: „experții spun”, „studiile arată”, „oamenii de știință au descoperit”; să exprime eufemistic realitatea: „restructurare de personal” (= concedieri), „un pic cam aglomerat” (= haos total), „performanță sub așteptări” (= eșec); să manipuleze percepția proporțiilor și a adevărului: „pe jumătate adevărat”, „parțial corect”, „20 % dintre respondenți consideră că...” (prezentat ca majoritate în titlu).

f) Asocierea sonoră poate crea biasuri cognitive: „locutor” poate fi interpretat ca fiind înrudit cu „loc”, iar „gingaș” – cu „mic” (prin considerarea falsă a terminației -aș, ca fiind sufix diminutival, ca în „drăgălaș”, „copilaș”, „iepuraș” etc.).

În lingvistică există o serie de teorii (printre care ipoteza Sapir-Whorf în varianta ei moderată, relativismul lingvistic moderat și lingvistica cognitivă a lui George Lakoff), care consideră că limba influențează modul de conceptualizare și categorizare a realității de către vorbitorii ei, fără a determina însă în mod absolut percepția. Prin urmare, însăși limba poate genera biasuri, distorsiuni cognitive în comunicarea interculturală.

De exemplu, pentru român „familie” înseamnă în primul rând să ai o femeie acasă, pentru rus („семья”) – să ai un teritoriu mai extins, eventual implicând conceptul de „familie extinsă” (a se vedea în acest sens rădăcina comună cu „селение” (așezare, sat) și cu „сосед” (vecin)), iar în chineză funcționează un termen ce conține o rădăcină care s-ar traduce „casă”. Printre altele, și româna impune o astfel de viziune prin verbul „căsători” (vezi și arhaismul, „a căsa” < „casă”) – a avea/a trece la casa ta – față de limba rusă ce diferențiază termenii „жениться” și „выйти замуж” (bărbatul „își ia” soție, femeia „iese” după soț). Chiar dacă fenomenul distorsiunilor cognitive este studiat pe larg în psihologia cognitivă, filosofia le-a luat demult în calcul în preocuparea sa pentru stabilirea adevărului. Astfel, încă Francis Bacon și David Hume au semnalizat ceea ce numim astăzi „sugestie” sau „căutare selectivă a evidenței”.

Primul le descrie astfel: „XLVI. Intellectul omenesc, îndată ce a adoptat o opinie (fie fiindcă ea a fost primită și crezută de mult, fie fiindcă îi este plăcută) atrage toate lucrurile în ea, pentru a o sprijini și a se acorda cu ea. Și deși puterea și numărul cazurilor contrare sunt mai mari, totuși intelectul nu le observă și le disprețuiește, sau, recurgând la distincții, le dă de o parte și le respinge, spre marea și primejdioasa sa pagubă, numai pentru ca să rămână neatinsă autoritatea unirii greșite dinainte.” [1, p. 82].

Filosoful scoțian David Hume a explicat fenomenul prin modul de funcționare a asociațiilor: „Dar, atunci când o anumite specie de evenimente a fost întotdeauna, în toate cazurile, alăturată alteia, noi nu mai avem nici o rețineră în a prezice una pe baza apariției celeilalte și în a întrebuița acest raționament, singurul pe care ne putem bizui în orice chestiune care privește faptele sau existența.

După o repetare a cazurilor asemănătoare, spiritul este împins de obișnuință ca, la apariția unui eveniment, să aștepte apariția evenimentului care l-a însoțit de obicei și să creadă că el se va produce. Această conexiune, așadar, pe care o simțim în spirit, această trecere obișnuită a imaginației de la un obiect la cel care îl însoțește de obicei este simțământul sau impresia din care formăm ideea de putere sau conexiune necesară. Nimic mai mult nu se ascunde aici.” [3, p. 148]. Astfel, în căutarea confirmărilor, gândirea umană poate produce diverse distorsiuni prin neglijarea faptelor, evidențelor ce le contrazic sau nu le susțin.

Relativ la cele două sisteme de gândire, Daniel Kahneman explică situația astfel: „Sistemul 1 înțelege frazele încercând să le facă adevărate, iar activarea selectivă a gândurilor compatibile produce o serie de erori sistematice care ne fac creduli și dispuși să credem cu prea mare tărie ceea ce credem.” [4, p. 159]. Acest „bias de confirmare” descrie omul ca tinzând să accepte drept adevărată prima informație și apoi caută, selectează date care să o confirme mai întâi, apoi să o infirme. Tot de la filosofi poate veni și soluția depășirii sau conștientizării biasurilor cognitive. Este vorba de scepticismul metodic aplicabil în cunoașterea adevărului. Pentru Descartes acest tip de scepticism (universal, care pune la îndoială chiar și simțurile omenești) se aplică pentru „curățarea”, „purificarea” minții de orice cunoaștere (inclusiv senzorială) ce poate fi pusă la îndoială, reconstruind astfel drumul către adevăr. David Hume pledează pentru o îndoială moderată, care constă în adoptarea unei atitudini sceptice față de ideile ce vin din supraestimarea facultății umane în cunoaștere. După el, îndoiala carteziană este aplicabilă moderat: „Trebuie, totuși, recunoscut că această specie de scepticism, când este mai moderată, poate fi înțeleasă într-un sens foarte rezonabil, fiind o pregătire necesară pentru studiul filosofiei, pentru păstrarea cuvenitei imparțialități în judecățile noastre, și lecuirea minții noastre de toate acele prejudecăți pe care le-am fi putut absorbi prin educație sau prin judecată pripită.” [3, p. 212]. Francis Bacon identifică și categorizează factorii ce distorsionează adevărul, numindu-i „idoli ai minții”, pe care trebuie să îi conștientizezi și ții sub control. Există patru feluri de idoli, care stăpânesc mintea omenească. Acestora (în interesul expunerii) le-am dat nume deosebite, numind: primul fel „idolii tribului”; al doilea, „idolii peșterii”; al treilea, „idolii forului”; al patrulea, „idolii teatrului” [1, p. 80]. Printre acești idoli se află și limbajul – idolul forului⁴.

⁴ „LIX. Dar idolii forului sunt cei mai supărători dintre toți, idoli care s-au strecurat în intelect cu ajutorul cuvintelor și numelor. Căci oamenii cred că rațiunea lor poruncește cuvintelor. Dar și cuvintele întorc și reflectă puterea lor asupra intelectului (...). Cuvintele însă, fiind de obicei formate potrivit priceperii mulțimii, ele taie lucrurile după acele linii care sunt cele mai izbitoare pentru intelectul vulgar. Și când un intelect mai ascuțit și o mai îngrijită observație ar voi să schimbe acele linii pentru a le potrivi cu adevăratele împărțiri ale naturii, cuvintele se opun. De aceea se întâmplă că discuțiile înalte și solemne ale învățaților se termină deseori în controverse asupra cuvintelor și numelor; cu care (după uzul înțelept al matematicienilor) ar fi mai prudent a începe, pentru a le pune în ordine, prin mijlocirea definițiilor. Totuși, chiar astfel de definiții nu pot lecuiri acest rău la lucrurile naturale și materiale, deoarece definițiile înseși constau din cuvinte, și acele cuvinte dau naștere la altele (...).” [1, p. 87].

Astfel, o informație inițială poate fi acceptată ca adevărată doar dacă nu este contrazisă de alte idei clare și distincte, la care ai acces prin analiză.

Prin scepticismul metodic aplicat rezonabil și moderat, prin analiză critică, atenție la detalii și nuanțări în limbaj, se poate declanșa mecanismul gândirii lente, al sistemului 2, după Daniel Kahneman. E una din posibilitățile potențării gândirii prin limbaj.

Referințe bibliografice:

1. BACON, Francis. *Noul Organon*. București: Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1957. 236 p.
2. COȘERIU, Eugen. *Solidități lexicale*. *Revista de lingvistică și știință literară*, 1992, nr. 5.
3. HUME, David. *Cercetare asupra intelectului omenesc*. București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1987. 235 p.
4. KAHNEMAN, Daniel. *Gândire rapidă, gândire lentă*. București: Publica, 2012. 749 p.
5. LESOTA, Oleg; Sanaz MASOUDIAN & Markus SCHEDL. The importance of cognitive biases in the recommendation ecosystem: Evidence of feature-positive effect, Ikea effect, and cultural homophily. In: *Proceedings of the 11th Joint Workshop on Interfaces and Human Decision Making for Recommender Systems (IntRS @ RecSys 2024)*. Online. CEUR-WS.org, 2024, paper 10. Disponibil: <https://ceur-ws.org/Vol-3815/paper10.pdf> [accesat 2025-10-20].
6. MICLEA, Mircea. *Psihologie cognitivă: modele teoretico-experimentale*. Ediția a 2-a, revăzută. Iași: Polirom, 1999. 344 p.
7. TALEB, Nassim Nicholas. *Lebăda neagră: impactul foarte puțin probabilului*. Ediția a 2-a, revăzută și adăugită. București: Curtea Veche Publishing, 2010. 536 p.
8. TVERSKY, Amos & Daniel KAHNEMAN. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *Science*. Online. 1974, pp. 1124-1131. Disponibil: [Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases | Science](#) [accesat 2025-10-23].